

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 339.13

DOI: 10.5281/zenodo.16431887

СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

МАКУШЕВА Ольга Николаевна

Российский государственный гуманитарный университет (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Аннотация. В условиях современного рынка, где актуальные тенденции меняются часто, отельному бизнесу приходится существовать в рамках жесткой конкуренции и постоянно меняющихся потребностей целевой аудитории. Разработка и проведение наиболее эффективных рекламных коммуникаций становятся важнейшими инструментами, позволяющими сквозь информационный шум и засилье аналогов не только привлекать новых клиентов, но и формировать лояльность у существующих гостей, превращая их в постоянных клиентов. В условиях экономических, геополитических, культурных и социальных преобразований, вследствие масштабного проникновения цифровых технологий в повседневность, внимание потенциальных потребителей рассредоточено, в то время как борьба за потребителя и ценность его внимания достигла беспрецедентного уровня. Вследствие этого поиск новых форматов и сюжетов, способных привлечь аудиторию, разработка релевантного, персонализированного для сегментов целевой аудитории омниканального и зрелищного рекламного сообщения определяет в этом процессе особый набор требований к разработке и использованию в системе продвижения рекламных коммуникаций. В рамках исследования раскрыты подходы к формулировке категории «рекламная коммуникация», определены специфические характеристики рекламной коммуникации в отелем бизнесе, раскрыты элементы и функции, системная реализация которых обеспечивает эффективное коммуникационное воздействие. Практическая значимость исследования состоит в выводах и предложениях, касающихся перехода средств размещения независимо от их ресурсного обеспечения на цифровое продвижение.

Ключевые слова: рекламная коммуникация, социальные сети, социальные медиа, продвижение гостиничных предприятий, цифровые технологии продвижения сферы отельного бизнеса

Для цитирования: Коновалова, Е. Е., Макушева, О. Н. Специфика рекламных коммуникаций компании в сфере отельного бизнеса. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 124–135. DOI: 10.5281/zenodo.16431887

Статья поступила в редакцию: 05.05.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

THE SPECIFICS OF THE COMPANY ADVERTISING COMMUNICATIONS IN THE FIELD OF HOTEL BUSINESS

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Olga N. MAKUSHEVA,

Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Abstract. In today's market, where current trends change frequently, the hotel business has to exist within the framework of fierce competition and constantly changing needs of the target audience. The development and implementation of the most effective advertising communications are becoming the most important tools that allow, through the information noise and the dominance of analogues, not only to attract new customers, but also to build loyalty among existing guests, turning them into regular customers. In the context of economic, geopolitical, cultural and social transformations, due to the large-scale penetration of digital technologies into everyday life, the attention of potential consumers is dispersed. While the struggle for the consumer and the value of his attention has reached an unprecedented level. As a result, the search for new formats and stories that can attract an audience and the development of an omnichannel and entertaining advertising message that is relevant and personalized for segments of the target audience determine in this process a special set of requirements for the development and use in the advertising communications promotion system. The research reveals approaches to the formulation of the category "advertising communication", defines the specific characteristics of advertising communication in the hotel business, and reveals the elements and functions, the systematic implementation of which ensures effective communication impact. The practical significance of the study lies in the conclusions and suggestions regarding the transition of accommodation facilities, regardless of their resource provision, to digital promotion.

Keywords: advertising communication, social networks, social media, promotion of hotel enterprises, digital technologies for promoting the hotel business

For citation: Konovalova, E. E., Makusheva, O. N. (2025). The specifics of the company advertising communications in the field of hotel business. *Service plus*. 19 (2), 124–135. DOI: 10.5281/zenodo.16431887 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/05.

Accepted: 2025/06/10.

В сфере отельного бизнеса сформировались тенденции, учет которых необходим для всех средств размещения независимо от размера и направлений деятельности. Тенденции касаются как перехода от персонализации к гиперперсонализации покупателей, так и активизации рекламных усилий. В связи с этим понятие и набор требований в категории «рекламная коммуникация» эволюционирует.

С точки зрения И.М. Синяевой, «рекламная коммуникация – процесс передачи рекламного сообщения от рекламодавца к целевой аудитории посредством определенного канала рекламы, включающий ответную реакцию потребителя, возникшую в результате контактов с сообщением» [10].

О.Я. Гойхман отмечает, что «сущность рекламной коммуникации состоит в том, чтобы с помощью закодированных в изображении, тексте или звуке сообщений передать информацию о товаре или услуге потенциальным потребителям и получить ответ на нее» [8].

М.А. Николаева, характеризуя особенности рекламной коммуникации, отмечает, что рекламные коммуникации базируются на аргументации и эмоциональном воздействии [8].

Обобщая подходы к категории «рекламная коммуникация», выделим ее основные элементы (рис. 1).

На рис. 1 отражены компоненты, взаимосвязь и взаимодействие которых делает рекламную коммуникацию эффективной: сообщение будет

успешно в том случае, если отправитель учтет специфику аудитории, обеспечит цель и контекст коммуникации.

В зависимости от специфики деятельности и содержания тактических и стратегических целей отельеры применяют различные методы рекламной коммуникации (рис. 2).

Разнообразие методов рекламных коммуникаций превращает процесс их использования в непрерывную процедуру, по содержанию своему уникальную для каждого отеля [3, 7].

В отельном бизнесе формирование рекламных коммуникаций помогает одновременно решить несколько задач (рис. 3) [3].

Эффективные рекламные коммуникации помогают отелю не только привлечь новых клиентов, но и удерживать постоянных. Реклама создает уверенные стимулы для первых покупок, акцентируя внимание на выгодах, а также поддерживает интерес у постоянных гостей через напоминание о бренде, сезонные акции и программы лояльности. В результате повышается общая удовлетворенность клиентов и их желание рекомендовать отель своим знакомым, что является мощным каналом привлечения новых потребителей [7].

Отмеченные выше функции рекламных коммуникаций применяются в процессе воздействия на получателя [5]. Все они подчеркивают важность рекламных коммуникаций, осуществляемую с целью активного информационного, прагматического, а также экспрессивного воздействия.

Рис. 1. Основные элементы рекламных коммуникаций [6]

Fig. 1. The main elements of advertising communications [6]

Специфика рекламных коммуникаций компании в сфере отельного бизнеса

Рис. 2. Методы рекламной коммуникации

Fig. 2. Methods of advertising communication

Укрупненно каналы рекламной коммуникации могут быть объединены в две группы: медийные средства и немедийные (рис. 4).

Используемые отелем медийные и немедийные каналы рекламных коммуникаций должны своевременно и информационно достоверно доносить до туристов важные с их точки зрения критерии для повышения заинтересованности выбора средства размещения (рис. 6) [9].

Услугами отелей пользуются группы потребителей, разнообразные по своим индивидуальным предпочтениям, мотивам и пожеланиям, уровню доходов. Но это ни в коем случае не значит, что все постояльцы предъявляют разные критерии при выборе средств размещения.

Используя данные опросов туристов онлайн-сервисом планирования путешествий OneTwoTrip, обобщим критерии, равные для всех при выборе отеля [11]. Условия отмены брони и способы оплаты респонденты отмечают особо, отдавая за них 80 % своих голосов. Современный турист намерен как можно больше путешествовать, узнавая новое и посещая интересные места, сокращая траты времени и сил на поиск временного жилья и улаживание соответствующих нормативных процедур. Также для современного пользователя важна возможность обезличенного, без привлечения сотрудников гостиницы, принятия решения относительно бронирования [12].

Рис. 3. Соподчиненность целей рекламной коммуникации

Fig. 3. Subordination of the objectives of advertising communication

The specifics of the company advertising communications in the field of hotel business

Рис. 4. Функции рекламных коммуникаций

Fig. 4. Advertising communication functions

Рис. 5. Классификации каналов рекламной коммуникации

Fig. 5. Classifications of advertising communication channels

Первенство данного критерия при выборе средства размещения обусловлено прозрачной информационной средой, позволяющей клиенту знакомиться с тарифными предложениями всех гостиничных операторов, подбирая для себя наиболее подходящее по стоимости, датам и набору дополнительных услуг при возможности моментального подтверждения бронирования.

Отельеры, разрабатывая коммуникационные каналы, должны учитывать, что более половины респондентов, бронировавших локацию любых категорий, указали при опросе

«Авито Рекламы» и «Авито Путешествий» о получении информации о скидках на бронирование и предложениях отелей с официального сайта и от родственников, коллег и друзей и только треть – из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

Ключевые аспекты развития онлайн-присутствия включают проектирование удобной структуры сайта, наполнение его актуальной информацией (включая отзывы), оптимизацию для комфортного взаимодействия пользователей и обеспечение возможности бронирования через мобильные

Специфика рекламных коммуникаций компании в сфере отельного бизнеса

устройства. Важную роль также играет интеграция встроенных рекламных коммуникаций, оперативно предлагающих гостям питание, экскурсии, spa-услуги и другие дополнительные сервисы со скидкой или бонусом.

В рекламной коммуникации через официальный сайт и в других каналах связи, отелям целесообразно использовать полный спектр приемов, демонстрирующих выгодные ценовые предложения для гостей, в том числе предоставление удобных способов оплаты – картой онлайн, при заселении, оплату по счету; предложение конкурентоспособных условий бронирования с соблюдением паритета цен с ОТА, а также предоставление корпоративных, оптовых, семейных и других скидок, зависящих от объема заказа, сезона, дня недели или времени суток. Дополнительно можно предлагать улучшенные номера и проводить специальные акции (см. рис. 8).

Именно поэтому наиболее «выигрышные» позиции занимают те участники рынка, которые на регулярной основе используют в своей работе динамическое ценообразование.

На втором месте – 71 % – ценовые характеристики: гости, цель пребывания которых – отдых, негативно воспринимают повышение цен, и, если цены будут выходить за пределы их бюджетных ожиданий, они перенесут свое внимание на альтернативное место своего отдыха.

Командировочные ограничены в данной возможности, так как средство размещения и набор требований (доступ к Интернету в номере, услуги бизнес-центра, переговорные комнаты и пр.) заранее определены статьей расходов компании.

По результатам опросов аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий» выявлено, что треть опрошенных согласны бронировать номера в отелях стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. руб. в сутки, 22 % – до 3 тыс. руб., а 20 % респондентов

Рис. 6. Критерии при выборе жилья на отдыхе [11]

Fig. 6. Criteria for choosing vacation accommodation [11]

Рис. 7. Источники информации об условиях брони в отеле

Fig. 7. Sources of information about hotel booking conditions

Рис. 8. Готовы бронировать отели на ценовых условиях

Fig. 8. Ready to book hotels on price terms

готовы потратить на бронирование до 7 тыс. руб. (рис. 8). При этом мужчин в большей степени беспокоит стоимость бронирования, а женщин – место расположения гостиницы и перечень дополнительных услуг.

Наполнение актуальной информацией сайта, включая отзывы, его оптимизация для комфортного взаимодействия с пользователями позволяют просматривать карточки номеров с их комплектацией, вместимостью и указанием стоимости.

Местоположение оказалось ключевым фактором при выборе жилья: это отметили 70 % респондентов, как отдыхающих, так и находящихся в деловой поездке. При этом важными аспектами местоположения оказались наличие удобной геолокации и транспортная доступность – возможность легко добраться от вокзала или аэропорта до отеля, близость к месту проведения мероприятия, а также расстояние до городских достопримечательностей.

В связи с этим отельеры используют цифровую рекламу, в т. ч. на сайте, для описания видов

трансфера, добавляют геолокацию для удобства планирования маршрута гостя (рис. 9).

Наличие на сайте отеля контактов, подробной схемы проезда, информации в мессенджерах, соцсетях позволяют потенциальным клиентам просматривать рекламную коммуникацию без временных и пространственных границ.

Вопросы наличия дополнительных удобств и безопасности отметили 60 % респондентов. В связи с этим описания пакетных предложений в рекламных текстах обеспечат особую конкурентную позицию отеля.

Наполнение информацией сайта, отзывы, его оптимизация для комфортного взаимодействия с пользователями позволяют потенциальным клиентам просматривать информативные карточки номеров, платные и бесплатные услуги, спецпредложения, акции. Подробно описанные дополнительные услуги увеличивают средний чек отеля и ускоряют процесс принятия решения потенциального клиента о выборе средства размещения.

Рис. 9. Страница сайта гостиницы «Премьер»

Fig. 9. The website page of the Premier Hotel

Специфика рекламных коммуникаций компании в сфере отельного бизнеса

Акцентирование внимания в рекламных сообщениях на услугах, которые, согласно законодательству, не являются обязательными, позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов, избалованных широкой линейкой отельного предложения. Рекламный эффект от интеграции сведений о необязательных услугах достигается за счет размещения информации на официальном сайте об аквапарках, цирках, кинотеатрах и прочих способах активного времяпровождения.

и пр.) как приоритет при выборе отеля отметили 58 % респондентов (рис. 11).

Цифровая реклама дополнительных гостиничных услуг отличается узкой специализацией и не столь агрессивным подходом, как реклама товаров. Рекламная коммуникация в этом случае ориентирована на целевую аудиторию, собирающую информацию о предстоящем путешествии, через специализированные издания, интернет-порталы и программы о туризме.

Рис. 10. Пожелания при выборе отеля
Fig. 10. Wishes when choosing a hotel

Месседжи на ОТА возможно наполнять не только текстовым описанием о включении в тариф необязательных, уникальных услуг, но и визуальным материалом – фотографиями профилей: посещение спортивного зала или банного комплекса, спа-центра, лобби-баров, доступ к конференц-залам, светским и тематическим вечеринкам и прочее потенциальный клиент должен видеть не только на внутренней рекламе в буклетах, картах лояльности и пр., но и на наружной и внешней рекламе (сообщения в СМИ, официальный сайт и пр.). Размещение информации о графике работы стойки регистрации 24/7 на информационных площадках обеспечит отель дополнительным доходом.

Реклама безопасности отеля, предполагающая наличие сейфов, возможность осуществления спец. обработки помещений, санитайзеры и выполнение сотрудниками всех норм пассивной защиты является на сегодняшний день актуальной информацией для потенциальных клиентов [1].

Удобства в номере (телевизор, доступ в Интернет, качественная мебель, сейф, кухонное оборудование, телефон, холодильник, кондиционер

Часто гостиницы рекламируются совместно с национальными или региональными туристическими организациями, создавая общее предложение. Важной формой продвижения отелей с набором определенных дополнительных услуг выступают каталоги и сайты, подчеркивающие принадлежность гостиниц к определенным категориям и стандартам [3].

Время заезда и выезда отметили 48 % респондентов. Условия раннего заезда – позднего выезда повышают комфортность отдыха и обеспечивают лояльность гостей в принятии решений повторных заездов.

Наличие на сайте отеля программ лояльности или переход на них с сайтов-агрегатов позволяют потенциальным клиентам просматривать рекламную коммуникацию в случае необходимости.

Размещение информации о раннем времени заезда и позднем времени выезда гостей на медийных информационных площадках обеспечит средство размещения дополнительным притоком постояльцев.

Рис. 11. Критерии удобства в номерах отелей

Fig. 11. Criteria of convenience in hotel rooms

Уровень обслуживания и комфорта отметили 46 % респондентов. На современном этапе развития общества в связи с неуклонным ростом требований к комфорту его понятие становится более емким, включая информационный, эстетический, психологический комфорт, соответствующий позициям современных потребностей туриста. При этом вещественные элементы среды обитания туристов не уступают по значению профессионализму обслуживающего персонала и представляют собой результаты совместного труда работников гостиничной службы эксплуатации технических систем (качество воздуха, тепловой, световой, шумовой, санитарно-гигиенический, технический и функциональный комфорт) [4]. Эмоциональный отклик клиентов обеспечен, если впечатления, обещанные рекламной коммуникацией, достоверны. Отель, который вызывает ассоциации с комфортом, романтикой или приключением, имеет больше шансов получить отзывы и рекомендации, которые повышают уровень доверия. Положительный отзыв другого гостя может оказать более сильное влияние, чем рекламный слоган, а потому в коммуникации важно интегрировать и подчеркивать уже существующие выстроенные отношения с довольными клиентами для формирования позитивного опыта еще заранее.

Отзывы гостей, практические советы на специальных сайтах, в поисковиках, социальных сетях и чатах, являющиеся каналами рекламной коммуникации, важны как для 42 % путешествующих при выборе отеля, так и для отеля – для сохранения репутации. Важно реагировать на отзывы в Гугле, на Booking.com, Tripadvisor, выявляя

слабые места и улучшая качество обслуживания, поощрять гостей бонусами, акциями и специальными предложениями за достоверные отзывы. Успешными в этом коммуникационном взаимодействии являются социальные сети, таргетированная реклама и контент-маркетинг, которые открывают возможности для создания персонализированных обращений и взаимодействия в режиме реального времени.

Фотографии гостей важны не менее, чем отзывы. Отельные осуществляют рекламную коммуникацию, стимулируя гостей на размещение фото из отеля в социальных сетях с геолокацией и хештегами.

Для создания информационного комфорта отелям на официальном сайте необходимо своевременно размещать фотографическую информацию о внешнем и внутреннем виде отеля, карточки номеров гостиницы, что поможет потенциальным клиентам определиться с выбором средства размещения и, соответственно, свести к минимуму негативные отзывы.

Вопросы экологичности волнуют 40 % респондентов (рис. 8). Средства размещения не только потребляют значительное количество ресурсов (вода, электроэнергия) для обеспечения высокого качества обслуживания и уровня сервиса, но создают отходы (пищевые, химические), нанося экологический вред окружающей среде. Согласно данным Российского союза туристической индустрии, за первую половину 2024 г. число бронирований экоотелей выросло на 40 % по сравнению с 2023 г., что свидетельствует о росте заинтересованности отдыхающих в сохранении окружающей среды [13].

Специфика рекламных коммуникаций компании в сфере отельного бизнеса

Рекламная и PR-коммуникации экокотелей могут быть основаны на описании энергоэффективности средства размещения, особенно в водопотреблении и водоотведении, управления отходами, экологичности строительных материалов и конструкций, биоразнообразия и ландшафтах, органической гастрономии, что в своей совокупности и обеспечивает экологическую гармонию.

Интеграция каналов рекламной коммуникации гостиничным бизнесом обеспечивает информацией не только потенциальных клиентов, но и определившихся гостей. Так, внутренняя реклама как медиаканал, непосредственно и напрямую доносящий рекламные сообщения на гостей отеля внутри комплекса, призвана донести информацию о наборе дополнительных услуг и выгодных предложениях, в том числе с партнерами, с использованием буклетов, карт лояльности, клубных карт, визиток, листовок, сувенирной и гигиенической продукции с логотипом отеля, на стойке регистрации и информационными папками в номерах.

Наружная реклама является не менее важным каналом местоположения отеля, его геолокации, с использованием вывесок, дорожных указателей, рекламы на транспортных средствах.

Наличие отзывов на официальных сайтах средств размещения и OTA влияют на выбор туриста отеля при бронировании. Существует статистика, что около 80 % гостей опираются на мнения других людей или прислушиваются к ним, больше доверяют отелю с профилем в социальных сетях с реальными фотографиями. Несмотря на то что средства размещения ориентированы на разные целевые аудитории, официальный сайт, мессенджеры, OTA активно используются отелями, заинтересованными в расширении своей рыночной доли.

Наблюдаются различия в коммуникационной активности в зависимости от целей. Если стратегический вектор направлен на расширение клиентской базы, то целесообразны усилия на рекламных коммуникациях и стимулировании сбыта. Если целью является формирование лояльной базы, то целесообразны усилия на разработке и предложении дополнительных услуг и повышении качества сервиса. Если цель заключается

в превращении гостей в постоянных клиентов, то есть смысл разработать или усовершенствовать программы лояльности.

Все больше российских путешественников разных возрастных категорий самостоятельно организуют свои поездки в большей степени на предоставленной отельерами информации, без возможности предварительной «проверки» услуги до ее потребления. В связи с чем характерная для туристической отрасли временная разница между моментом продажи услуги и ее потреблением должна отражаться в рекламной коммуникации. Значительные средства направляются на ее информационное обеспечение (фотографии, видеоролики, виртуальные туры), чтобы сформировать у клиента ожидания, соответствующие реальности. Задачи рекламных коммуникаций в гостиничной индустрии многогранны. Прежде всего, рекламная коммуникация направлена на привлечение гостей, способствует формированию лояльности среди постоянных клиентов, побуждая их возвращаться, а также увеличивает продолжительность пребывания за счет стимулирующих мер или широкой линейки дополнительных услуг.

Еще одним важным аспектом является воздействие рекламных коммуникаций на поведение потребителей. Эмоциональные образы, сформировавшиеся под воздействием комфорта, романтики или приключений, положительные отзывы и рекомендации, которые убедительнее рекламного слогана, являются решающими факторами при выборе места проживания.

Таким образом, в гостиничном бизнесе выстроенные рекламные коммуникации направлены на достижение нескольких стратегических задач: увеличение потока гостей за счет донесения нужной информации до потребителя, повышение уровня лояльности аудитории, создание крепкого и устойчивого положительного имиджа за счет отстройки от конкурентов для увеличения уровня удержания. Акцентируясь на индивидуальный подход к потребностям и используя различные эмоциональные образы, рекламные коммуникации становятся не просто инструментом информирования, но и основой для долгосрочных взаимоотношений между отелем и его гостями.

Список источников

1. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц».
2. Баумгартен, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебник для вузов / Л. В. Баумгартен. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 339 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00581-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/560468> (дата обращения: 06.05.2025).
3. Безуглая, Ю. П. Современные стратегии и подходы к развитию гостиничного предприятия в условиях рыночной нестабильности // Вестник науки. 2024. № 4 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-strategii-i-podhody-k-razvitiyu-gostinichno-go-predpriyatiya-v-usloviyah-rynochnoy-nestabilnosti> (дата обращения: 02.05.2025).
4. Основы гостеприимного сервиса: учебное пособие / Е. Н. Волк; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2020. – 2,57 Мб; 186 с. – Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/osnovy-gostepriimnogo-servisa-volk.pdf>. (дата обращения: 06.05.2025).
5. Козловская, С. Н. Теория и практика социальных коммуникаций / Козловская С. Н., – 2-е изд., сокр. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 98 с. ISBN 978-5-16-104596-1 (online). – URL: <https://znanium.com/catalog/product/548840> (дата обращения: 01.05.2025).
6. Сила цифр: digital-маркетинг в гостиничной индустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arendator.ru/articles/155778-sila_cifr_digital_-_marketing_v_gostinichnoj_industrii/. (дата обращения 10.05.2025).
7. Музыкант, В. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / В. Л. Музыкант. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2022. – 216 с.: – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-369-01121-8. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007953> (дата обращения: 10.05.2025).
8. Николаева, М. А. Основы рекламы: интегративный курс / М. А. Николаева. – Екатеринбург: ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2012. – 380 с.
9. Позднеев, О. И. Роль рекламы на предприятиях индустрии гостеприимства // Вестник науки и образования. 2023. № 5 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-reklamy-na-predpriyatiyah-industrii-gostepriimstva> (дата обращения: 22.04.2025).
10. Реклама и связи с общественностью / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2025. – 453 с.
11. Ратникова, Е. А. Россияне рассказали о главных критериях выбора жилья на отдыхе. Режим доступа – <https://bnovo.ru/blog/russians-told-about-the-main-criteria/>

References

1. «Ob utverzhenii Polozhenija o klassifikacii gostinic» [“On approval of the Regulations on the Classification of hotels”]: Decree of the Government of the Russian Federation dated November 18, 2020 No. 1860. (In Russ.).
2. Baumgarten, L. V. (2025). *Marketing gostinichnogo predpriyatija: uchebnik dlja vuzov [Marketing of a hotel enterprise: textbook for universities]*. Moscow: Yurait Publishing House. ISBN 978-5-534-00581-3. URL: <https://urait.ru/bcode/560468> (Accessed on May 06, 2025). (In Russ.).
3. Bezuglaya, Yu. P. (2024). *Sovremennye strategii i podhody k razvitiyu gostinichnogo predpriyatija v usloviyah rynochnoj nestabil'nosti [Modern strategies and approaches to the development of a hotel company in conditions of market instability]*. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 4 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-strategii-i-podhody-k-razvitiyu-gostinichno-go-predpriyatiya-v-usloviyah-rynochnoy-nestabilnost> (Accessed on May 02, 2025). (In Russ.).
4. Volk, E. N. (2020). *Osnovy gostepriimnogo servisa: uchebnoe posobie [The basics of hospitable service: textbook]*. 2nd ed., revised and additional. Perm: Perm State National Research University. URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/osnovy-gostepriimnogo-servisa-volk.pdf>. (Accessed on May 06, 2025). (In Russ.).

Специфика рекламных коммуникаций компании в сфере отельного бизнеса

5. Kozlovskaya, S. N. (2016). *Teorija i praktika social'nyh kommunikacij [Theory and practice of social communications]*. 2nd ed., compressed. Moscow: SIC INFRA-M. ISBN 978-5-16-104596-1 (online). URL: <https://znanium.com/catalog/product/548840> (Accessed on May 01, 2025). (In Russ.).
6. *Sila cifr: digital-marketing v gostinichnoj industrii [The power of numbers: digital marketing in the hotel industry]*. URL: https://www.arendator.ru/articles/155778-sila_cifr_digital_marketing_v_gostinichnoj_industrii (Accessed on May 10, 2025). (In Russ.).
7. Muzykant, V. L. (2022). *Integrirovannye marketingovye kommunikacii [Integrated marketing communications]: A textbook*. Moscow: IC RIOR: SIC Infra-M. ISBN 978-5-369-01121-8. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007953> (Accessed on May 10, 2025). (In Russ.).
8. Nikolaeva, M. A. (2012). *Osnovy reklamy: integrativnyj kurs [Fundamentals of Advertising: Integrative Course]*. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University. (In Russ.).
9. Pozdneev, O. I. (2023). Rol' reklamy na predpriyatijah industrii gostepriimstva [The role of advertising in the hospitality industry]. *Vestnik nauki i obrazovanija [Bulletin of Science and Education]*, 5 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-reklamy-na-predpriyatijah-industrii-gostepriimstva> (Accessed on April 22, 2025). (In Russ.).
10. Sinyaeva, I. M., Zhiltsova, O. N., & Zhiltsov, D. A. (2025). *Reklama i svjazi s obshhestvennost'ju [Advertising and public relations]*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
11. Ratnikova, E. (2023). Rossijane rasskazali o glavnyh kriterijah vybora zhil'ja na otdyhe [Russians talked about the main criteria for choosing a vacation home]. *BNOVO*. URL: <https://bnovo.ru/blog/russians-told-about-the-main-criteria/> (Accessed on July 2, 2025). (In Russ.).